

Bioblitz

Parma

REPORT DEL BIOBLITZ ALL'OASI DEI GHIRARDI (PARMA)

26-27 maggio 2018

Riccardo Cabrini¹, Elisa Monterastelli² & Emiliano Mori³

1. *Biologo Libero Professionista e docente per la scuola secondaria di primo grado*
2. *Biologa Libero Professionista*
3. *Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Siena*

Il presente documento è rilasciato con licenza CC BY 4.0
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it>)

Ciascun contenuto deve essere attribuito agli autori e citato quale parte del presente volume

Sommario

1. Che cos'è un BioBlitz?	3
2. Che cos'è "Successione Ecologica"?	3
3. L'Oasi WWF dei Ghirardi	3
4. Organizzazione del BioBlitz	4
5. Principali risultati del BioBlitz	5
6. L'iniziativa BioBlitz su iNaturalist	10

1. Che cos'è un BioBlitz?

Un BioBlitz è un evento che si concentra sul cercare e identificare il maggior numero di specie possibile in una determinata area nell'arco di 24 ore. L'obiettivo primario di un BioBlitz è quello di ottenere un conteggio complessivo delle piante, animali, funghi e altri organismi che vivono in un luogo, coinvolgendo personale specializzato e cittadini interessati (famiglie, bambini, studenti). Queste caratteristiche rendono un BioBlitz un'indagine biologica unica che favorisce un rapporto tra le comunità umane e naturali di una data area. I cittadini lavorano fianco a fianco con gli scienziati per conoscere la diversità biologica degli spazi naturali locali. Grazie al BioBlitz, i partecipanti acquisiscono competenze e conoscenze in campo ecologico, e sviluppano una connessione più forte con l'ambiente che li circonda. Un BioBlitz ha lo scopo di promuovere e migliorare le conoscenze sugli habitat naturali locali da parte del grande pubblico, facilitando l'accettazione di campagne di conservazione e gestione della biodiversità.

2. Che cos'è "Successione Ecologica"?

L'associazione "Successione Ecologica" è un network nazionale che promuove lo scambio culturale e scientifico tra i giovani che operano nel campo della biologia ambientale, dell'ecologia e delle scienze naturali intese in senso ampio. Questa associazione è nata a novembre 2013 a Firenze e conta all'attivo circa 250 soci che lavorano in diversi settori delle scienze ambientali e naturali.

Successione Ecologica nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, secondo i principi di democrazia ed uguaglianza. In particolare, l'Associazione si rivolge ai giovani che operino nel campo dell'Ecologia, delle Scienze Ambientali in senso lato e delle loro applicazioni, ed ha come finalità:

- l'organizzazione di un network che favorisca lo scambio di informazioni, la collaborazione e l'integrazione delle competenze fra giovani ricercatori e studenti;
- l'agevolazione delle attività scientifiche, della ricerca e delle attività lavorative tra i giovani;
- l'organizzazione di eventi volti a favorire l'interscambio di conoscenze e la diffusione delle attività e dei risultati raggiunti da tutti coloro ai quali l'Associazione si rivolge, sia nell'ambito dei progetti di ricerca, sia in campo applicato;
- la promozione e la valorizzazione del metodo scientifico, tramite la sua applicazione in contesti differenti da Università ed Istituti di Ricerca;
- la divulgazione e la didattica finalizzate ad accrescere la sensibilità sociale riguardo alle Scienze Ecologiche ed alle Scienze Ambientali.

3. L'Oasi WWF dei Ghirardi

L'Oasi dei Ghirardi (Riserva Naturale Regionale) include un Sito d'Importanza Comunitaria (SIC IT4020026), si trova nei Comuni di Borgo Val di Taro e Albareto (Pr), a circa un'ora di distanza dalla città di Parma, ed è compresa nel sistema delle Oasi del WWF Italia.

A ridosso della dorsale appenninica, l'area si estende per circa 600 ettari, ospita habitat rarissimi ed un paesaggio incantevole, costituito da querceti di cerro con roverella e rovere che fanno posto a squarci di vecchi castagneti ormai in abbandono, prati, pascoli, torrenti e piccoli stagni, habitat rifugio per innumerevoli specie di animali, piante e funghi.

Questo mosaico ambientale è molto ben conosciuto dal punto di vista delle specie vegetali e gli habitat presenti sono stati censiti in dettaglio.

I principali tipi di habitat sono:

Boschi a prevalenza di cerro, accompagnato da carpino nero e orniello nelle parti sommitali delle colline e carpino bianco nel fondo delle vallecole, con lembi di bosco misto con tiglio a foglie piccole e acero opalo;

nei settori più caldi con roverella, di cui sopravvive un piccolo settore con alberi ultrasecolari; nella parte settentrionale, su arenarie, si trovano vecchi castagneti da frutto, con esemplari monumentali in parte morti, inselvaticiti ad opera di cerro e rovere. Sono presenti piantagioni di conifere, principalmente pino nero ma anche pino strobo ed abete rosso e minuscoli popolamenti spontanei di pino silvestre; le aree aperte sono in prevalenza prati mesofili e xerofili da fieno, in parte abbandonati e in colonizzazione ad opera di popolamenti di ginepro, e/o di rosacee (prugnolo, biancospini, rose selvatiche) oppure ginestra di Spagna; terrazzi consolidati di torrenti con salici di ripa e olivello spinoso; calanchi con vegetazione suffruticosa; pareti rocciose su arenarie con presenza di Costolina appenninica (*Robertia taraxacoides*), pozze forestali con vegetazione a giunchi.

Tra le piante erbacee, sono presenti oltre 50 specie di interesse per la conservazione ed elencate nella legge regionale sulla flora protetta e nelle Liste Rosse delle specie protette, che includono 34 specie di orchidee, tra cui *Serapias neglecta*, *Ophrys tetraloniae* e *Epipactis microphylla*; *Gentiana asclepidaea*, *Vinca minor*, *Lilium croceum*, *Quercus crenata*; *Typha laxmannii*, *Thypha domingensis* e molte altre specie.

Nell'area sono presenti tre torrenti principali (T. Rizzone, T. Remolà e Canal Guasto), normalmente almeno parzialmente perenni nel tratto superiore, ma soggetti a totale prosciugamento nelle estati più calde come quella del 2017. Le sorgenti perenni sono limitate a tre nei pressi di case Ghirardi; la scarsità di acqua è presumibilmente la causa della storica mancanza di popolamento che ha permesso la conservazione di spazi naturali e seminaturali di ampiezza maggiore che ad analoghe quote nel resto della valle. Attualmente l'acqua potabile dei pochissimi insediamenti presenti arriva per condotta tutta dall'esterno del perimetro della riserva, non essendo presente nessuna captazione.

Si trovano circa 15 pozze di foresta naturali alimentate da acqua piovana che nella maggior parte si prosciugano durante le estati particolarmente calde; inoltre sono presenti uno stagno artificiale alimentato da acqua di falda soggetto a forti escursioni di livello, un laghetto di circa 50 m di diametro impermeabilizzato, e sei stagni didattici di piccole o piccolissime dimensioni, coibentanti e in grado di mantenere l'acqua per tutta la durata dell'anno.

La fauna è stata indagata a partire dal 1983 relativamente alle specie di vertebrati (con esclusione di micromammiferi e pipistrelli se non per osservazioni e ritrovamenti casuali): sono state osservate 128 specie di uccelli di cui 85 hanno nidificato almeno una volta (circa 70 regolarmente) tra cui falco pecchiaiolo, astore, biancone, tottavilla, averla piccola, succiacapre come specie di importanza comunitaria (un'ulteriore specie, l'ortolano, è ora estinto in zona); singolarmente, la specie di uccello nidificante più numeroso è il luì bianco, con la più alta densità finora registrata a livello mondiale, specie facente parte della lista degli uccelli rari in Italia. Inoltre sono state osservate 28 specie di mammiferi, tra cui il Lupo, che si riproduce nell'area con un branco insediato dal 2015; 5 di pesci, con Vairone e Barbo canino come specie di importanza comunitaria; 9 di rettili e 8 di anfibi, tra cui il Tritone crestato italiano; 57 specie di farfalle diurne, tra cui la protetta *Zerynthia cassandra* e 15 di libellule.

In un'area dove l'ambiente naturale domina indisturbato, le attività umane sono limitate ed includono il turismo (Case Ghirardi, Cà Cigolarà e Case Cacchioli ospitano agriturismi), agricoltura estensiva (prati da sfalcio in tutta l'area e un piccolo allevamento familiare di ovino-caprini, cavalli e vacche dell'azienda Fili d'Erba localizzata presso il Centro Visitatori, operante in un progetto di gestione delle aree erbose ai fini della conservazione della biodiversità) oltre naturalmente all'attività di interpretazione ambientale dell'Oasi WWF.

4. Organizzazione del BioBlitz

Date le numerose attività svolte all'interno dell'Oasi, l'area risulta ben conosciuta. Siamo partiti da conoscenze pregresse per decidere come organizzare il censimento, andando a selezionare quei gruppi tassonomici per i quali non esistevano check list esaustive.

Essendo una giornata di incontro tra il mondo scientifico, appassionati ed i cittadini, si sono imposte le attività in modo che le informazioni fossero fruibili per tutti e allo stesso tempo risultassero utili al rilevamento di specie non ancora segnalate nell'Oasi, in particolare in relazione alla fauna invertebrata (soprattutto insetti, molluschi e aracnidi).

L'organizzazione del BioBlitz ha comportato una serie di step fondamentali, svolti insieme al WWF:

- Scelta di una data, possibilmente collocata nel fine settimana, che consentisse un'ampia partecipazione e che contemporaneamente consentisse di osservare numerose specie;
- Contatto con responsabili scientifici per i vari gruppi tassonomici, per sondare la loro disponibilità a partecipare alla giornata di divulgazione;
- Contatto con le principali autorità locali (Parco del Ducato) e altre associazioni (WWF Young, Società Italiana di Scienze Naturali) per incentivare il loro coinvolgimento nell'evento;
- Contatto con l'azienda agricola dell'oasi per l'organizzazione del pernottamento ed i pasti;
- Predisposizione insieme ai vari responsabili dei gruppi tassonomici del materiale da campo necessario per i censimenti (manuali, trappole, microscopi, schede da compilare, ecc.);
- Sponsorizzazione dell'evento attraverso la mailing list dell'Associazione "Successione Ecologica", che conta oltre 800 contatti, insieme a quella del WWF Parma ed attraverso i principali Social Network (Facebook, Twitter, Instagram). Un sito dedicato è inoltre stato creato *ad hoc* (www.successionecologica.it/bioblitz2018);
- Gestione e assistenza agli iscritti all'evento.

I vari responsabili scientifici, insieme al referente dell'Oasi Guido Sardella, hanno valutato su base cartografica, quali fossero le aree più indicate per rilevare i loro taxa di riferimento. In occasione dell'evento, sono poi state collocate alcune fototrappole, in prossimità dei principali camminamenti, in modo da incrementare il successo di cattura. Infine, è stato richiesto a tutti gli iscritti di scaricare la App di "iNaturalist" sul loro smartphone o tablet.

I responsabili contattati, che hanno preso parte al BioBlitz sono riportati in Tabella 1.

Tabella 1. Responsabili scientifici che hanno preso parte al BioBlitz

Responsabile	Affiliazione	Taxa
Agostino Letardi	ENEA, Roma	Insetti
Alessio Rivola	Libero Professionista	Uccelli
Debora Barbato	Università di Siena	Molluschi
Emiliano Mori	Università di Siena	Mammiferi
Giuseppe Mazza	CREA - Firenze	Insetti
Leonardo Ancillotto	Università degli Studi di Napoli Federico II	Chiroterri
Luca Nerva	CREA - Conegliano Veneto	Funghi
Malayka Samantha Picchi	Associazione Italiana di Aracnologia	Aracnidi
Riccardo Fornaroli	Università deli studi di Milano - Bicocca	Invertebrati acquatici

5. Principali risultati del BioBlitz

Il BioBlitz nell'Oasi dei Ghirardi si è svolto dalle 14.00 di sabato 26 maggio, fino alle 14:00 del giorno successivo, per un totale di 24 ore.

L'evento ha contato più di 30 persone, che hanno partecipato attivamente alle attività, rimanendo sul posto per tutta la durata dell'evento, si sono infatti svolte, anche osservazioni nelle ore notturne.

Grazie a questo evento, sono state rilevate 144 specie ripartite nei gruppi tassonomici come sintetizzato in Tabella 2 e riportate per esteso in Tabella 3.

Nello specifico sono state rilevate 6 specie considerate rare o inserite nella direttiva Habitat (92/43/CEE) come specie sensibili e per cui sono previste misure di conservazione (indicate in tabella con due asterischi) e 2 specie che invece sono specie aliene, ovvero non appartengono al territorio italiano (indicate in tabella con un asterisco).

Tabella 2. Gruppi tassonomici osservati al BioBlitz dell’Oasi dei Ghirardi.

Gruppo Tassonomico	Numero specie
Anfibi	6
Aracnidi	29
Diplopodi	1
Funghi	9
Insetti	24
Mammiferi	11
Molluschi	16
Piante	11
Rettili	4
Uccelli	34

Tabella 3. Elenco delle specie censite al BioBlitz dell’Oasi dei Ghirardi. I due asterischi (**) indicano le specie considerate rare o inserite nella direttiva Habitat (92/43/CEE), mentre il singolo asterisco (*) segnala le specie alloctone

Gruppo Tassonomico	Specie	Metodo campionamento	Habitat	Identificatore
Insetti	<i>Acheta domesticus</i>	a vista	prato	Leonardo Ancillotto
Insetti	<i>Amata phegea</i>	a vista	prato	Leonardo Ancillotto
Insetti	<i>Anoplotrupes stercorosus</i>	a vista	bosco	Giuseppe Mazza
Insetti	<i>Aquarius najas</i>	a vista	torrente	Giuseppe Mazza
Insetti	<i>Baetis sp. (larva)</i>	retino da macroinvertebrati	torrente	Giuseppe Mazza
Insetti	<i>Camponotus vagus</i>	a vista	bosco	Emiliano Mori
Insetti	<i>Cercopis sp.</i>	a vista	prato	Giuseppe Mazza
Insetti	<i>Coniopteryx arcuata</i>	retino da farfalle	bosco misto	Agostino Letardi
Insetti	<i>Crematogaster scutellaris</i>	a vista	bosco	Emiliano Mori
Insetti	<i>Diptera Simuliidae</i>	retino da macroinvertebrati	torrente	Giuseppe Mazza
Insetti	<i>Dryocosmus kuriphilus*</i>	a vista	bosco	Giuseppe Mazza
Insetti	<i>Enicopus sp.</i>	a vista	prato	Leonardo Ancillotto
Insetti	<i>Ephemeroptera Philopotamidae (larva)</i>	retino da macroinvertebrati	torrente	Giuseppe Mazza
Insetti	<i>Gryllus campestris</i>	a vista	prato	Leonardo Ancillotto
Insetti	<i>Isoperla sp. (larva)</i>	retino da macroinvertebrati	torrente	Giuseppe Mazza
Insetti	<i>Libelloides coccajus</i>	retino da farfalle	prato	Agostino Letardi
Insetti	<i>Libellula depressa</i>	a vista	Pradelle (prato)	Debora Barbato
Insetti	<i>Philaenus spumarius</i>	a vista	prato	Leonardo Ancillotto
Insetti	<i>Protonemura sp. (larva)</i>	retino da macroinvertebrati	torrente	Giuseppe Mazza
Insetti	<i>Semidalis aleyrodiformis</i>	retino da farfalle	vegetazione ripariale + bosco misto	Agostino Letardi

Insetti	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>	a vista	bosco	Leonardo Ancillotto
Insetti	<i>Trichodes apiarius</i>	retino da farfalle	bosco misto	Agostino Letardi
Insetti	<i>Volucella inflata</i>	a vista	bosco	Leonardo Ancillotto
Diplopodi	<i>Lithobius forficatus</i>	a vista	bosco	Leonardo Ancillotto
Aracnidi	<i>Agalatea redii</i>	a vista	bosco	Di Pompeo & Picchi
Aracnidi	<i>Agelena gracilens</i>	a vista	bosco	Di Pompeo & Picchi
Aracnidi	<i>Amaurobius sp.</i>	a vista	suolo	Di Pompeo & Picchi
Aracnidi	<i>Anelusimus sp.</i>	a vista	suolo	Di Pompeo & Picchi
Aracnidi	<i>Callilepis sp.</i>	a vista	bosco	Di Pompeo & Picchi
Aracnidi	<i>Diaea livens **</i>	a vista	prato	Di Pompeo & Picchi
Aracnidi	<i>Drassodes sp.</i>	a vista	bosco	Di Pompeo & Picchi
Aracnidi	<i>Frontinellina frutetorum</i>	a vista	prato	Di Pompeo & Picchi
Aracnidi	<i>Gibbanareae sp.</i>	a vista	bosco	Di Pompeo & Picchi
Aracnidi	<i>Hogna radiata</i>	a vista	bosco	Di Pompeo & Picchi
Aracnidi	<i>Ixodes ricinus</i>	a vista	prato	Emiliano Mori
Aracnidi	<i>Leviellus sp.</i>	retino	prato	Di Pompeo & Picchi
Aracnidi	<i>Mangora acalypha</i>	retino	prato	Di Pompeo & Picchi
Aracnidi	<i>Metellina segmentata</i>	a vista	bosco	Di Pompeo & Picchi
Aracnidi	<i>Micrommata viriscens</i>	retino	prato	Di Pompeo & Picchi
Aracnidi	<i>Misumena vatia</i>	a vista	prato	Leonardo Ancillotto
Aracnidi	<i>Nomisia sp.</i>	a vista	suolo	Di Pompeo & Picchi
Aracnidi	<i>Nuctenea umbratica</i>	a vista	bosco	Di Pompeo & Picchi
Aracnidi	<i>Olochemus pluckei</i>	a vista	presso la sede del Parco	Di Pompeo & Picchi
Aracnidi	<i>Pardosa sp.</i>	a vista	prato	Di Pompeo & Picchi
Aracnidi	<i>Philaeus chrysops</i>	a vista	bosco	Di Pompeo & Picchi
Aracnidi	<i>Pholcus phalangioides</i>	a vista	presso la sede del Parco	Di Pompeo & Picchi
Aracnidi	<i>Pirata sp.</i>	a vista	torrente	Di Pompeo & Picchi
Aracnidi	<i>Saitis barbipes</i>	retino	bosco	Di Pompeo & Picchi
Aracnidi	<i>Steatoda triangulosa</i>	a vista	sede del Parco	Di Pompeo & Picchi
Aracnidi	<i>Trochosa sp.</i>	a vista	suolo	Di Pompeo & Picchi
Aracnidi	<i>Uluborius walkenaria</i>	a vista	prato	Di Pompeo & Picchi
Aracnidi	<i>Xysticus sp.</i>	Retino	prato	Di Pompeo & Picchi
Aracnidi	<i>Zilla diodia</i>	a vista	prato	Di Pompeo & Picchi
Molluschi	<i>Acanthinula aculeata</i>	da raccolta lettiera	bosco misto	Debora Barbato
Molluschi	<i>Candidula unifasciata</i>	da raccolta lettiera	prato	Debora Barbato
Molluschi	<i>Cepaea nemoralis</i>	a vista	bosco misto	Debora Barbato
Molluschi	<i>Cerņuella neglecta</i>	a vista	presso la sede del Parco	Debora Barbato
Molluschi	<i>Cornu aspersum</i>	a vista	presso la sede del Parco	Debora Barbato
Molluschi	<i>Granaria frumentum</i>	a vista	bosco misto	Debora Barbato
Molluschi	<i>Helix straminea</i>	a vista	bosco	Debora Barbato
Molluschi	<i>Monacha cartusiana</i>	a vista	prato	Debora Barbato
Molluschi	<i>Monacha cantiana</i>	a vista	prato	Leonardo Ancillotto
Molluschi	<i>Oxychilus cf. draparnaudi</i>	a vista	bosco misto	Debora Barbato

Molluschi	<i>Physella acuta*</i>	a vista	stagno	Debora Barbato
Molluschi	<i>Pomatias elegans</i>	a vista	bosco misto + prato	Debora Barbato
Molluschi	<i>Punctum pygmaeum</i>	da raccolta lettiera	bosco misto	Debora Barbato
Molluschi	<i>Tandonia rustica</i>	a vista	bosco misto	Debora Barbato
Molluschi	<i>Trochoidea pyramidata</i>	a vista	prato	Debora Barbato
Molluschi	<i>Vitrea subrimata</i>	da raccolta lettiera	bosco misto	Debora Barbato
Anfibi	<i>Ichthyosaura alpestris</i>	a vista	Pradelle (prato)	Emiliano Mori
Anfibi	<i>Lissotriton vulgaris</i>	a vista	stagno	Emiliano Mori
Anfibi	<i>Rana dalmatina</i>	a vista	pozze piovane	Emiliano Mori
Anfibi	<i>Rana italica</i>	a vista	torrente	Emiliano Mori
Anfibi	<i>Triturus carnifex</i>	a vista	stagno	Emiliano Mori
Rettili	<i>Hierophis viridiflavus</i>	a vista	bosco	Alessio Rivola
Rettili	<i>Lacerta bilineata</i>	a vista	bosco	Alessio Rivola
Rettili	<i>Natrix natrix</i>	a vista	torrente	Emiliano Mori
Rettili	<i>Podarcis muralis</i>	a vista	Pradelle (prato)	Emiliano Mori
Uccelli	<i>Buteo buteo</i>	a vista	Cavanne (prato)	Guido Sardella
Uccelli	<i>Caprimulgus europaeus</i>	a vista	stagno	Emiliano Mori Alessio Rivola
Uccelli	<i>Certhia brachydactyla</i>	a vista	bosco misto	Guido Sardella Alessio Rivola
Uccelli	<i>Chloris chloris</i>	a vista	Pradelle (prato)	Guido Sardella
Uccelli	<i>Circaetus gallicus</i>	a vista	Cà Segalè (prato)	Guido Sardella Alessio Rivola
Uccelli	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	a vista	Pradelle (prato)	Guido Sardella
Uccelli	<i>Corvus cornix</i>	a vista	Pradelle (prato)	Alessio Rivola
Uccelli	<i>Cuculus canorus</i>	a vista	Pradelle (prato)	Guido Sardella Alessio Rivola
Insetti	<i>Cyanistes caeruleus</i>	a vista	Pradelle (prato)	Guido Sardella
Uccelli	<i>Dendrocopos major</i>	a vista	Pradelle (prato)	Guido Sardella Alessio Rivola
Uccelli	<i>Dryobates minor</i>	a vista	Pradelle (prato)	Guido Sardella
Uccelli	<i>Erithacus rubecula</i>	a vista	bosco misto	Guido Sardella Alessio Rivola
Uccelli	<i>Falco subbuteo</i>	a vista	Cà Segalè (prato)	Guido Sardella
Uccelli	<i>Fringilla coelebs</i>	a vista	Pradelle (prato)	Alessio Rivola
Uccelli	<i>Garrulus glandarius</i>	a vista	bosco misto	Alessio Rivola
Uccelli	<i>Jinx torquilla</i>	a vista	Pradelle (prato)	Guido Sardella Alessio Rivola
Uccelli	<i>Merops apiaster</i>	a vista	bosco misto	Alessio Rivola
Uccelli	<i>Nepa cinerea</i>	retino da macroinvertebrati	torrente	Francesca Marazzi
Uccelli	<i>Oriolus oriolus</i>	a vista	Pradelle (prato)	Emiliano Mori Alessio Rivola
Uccelli	<i>Otus scops</i>	a vista	stagno	Guido Sardella Alessio Rivola
Uccelli	<i>Parus major</i>	a vista	Pradelle (prato)	Guido Sardella

				Alessio Rivola
Uccelli	<i>Pernis apivorus</i>	a vista	Pradelle (prato)	Guido Sardella
Uccelli	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	a vista	Pradelle (prato)	Guido Sardella
Uccelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	a vista	Pradelle (prato)	Guido Sardella Alessio Rivola
Uccelli	<i>Phylloscopus collybita</i>	a vista	Pradelle (prato)	Guido Sardella Alessio Rivola
Uccelli	<i>Picus viridis</i>	a vista	Pradelle (prato)	Guido Sardella Alessio Rivola
Uccelli	<i>Serinus serinus</i>	a vista	Pradelle (prato)	Guido Sardella Alessio Rivola
Uccelli	<i>Sitta europaea</i>	a vista	bosco misto	Guido Sardella Alessio Rivola
Uccelli	<i>Streptopelia turtur</i>	a vista	presso la sede del Parco	Alessio Rivola
Uccelli	<i>Strix aluco</i>	a vista	Pradelle (prato)	Guido Sardella Alessio Rivola
Uccelli	<i>Sylvia atricapilla</i>	a vista	Pradelle (prato)	Guido Sardella Alessio Rivola
Uccelli	<i>Sylvia communis</i>	a vista	prato	Emiliano Mori
Uccelli	<i>Turdus merula</i>	a vista	Pradelle (prato)	Guido Sardella Alessio Rivola
Uccelli	<i>Turdus philomelos</i>	a vista	Pradelle (prato)	Guido Sardella
Uccelli	<i>Upupa epops</i>	a vista	Pradelle (prato)	Guido Sardella
Mammiferi	<i>Eptesicus serotinus</i> **	a vista		Leonardo Ancillotto
Mammiferi	<i>Pipistrellus kuhlii</i> **	a vista		Leonardo Ancillotto
Mammiferi	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> **	a vista		Leonardo Ancillotto
Mammiferi	<i>Canis lupus</i> **	fototrappola	bosco	Emiliano Mori
Mammiferi	<i>Capreolus capreolus</i>	fototrappola	bosco	Emiliano Mori
Mammiferi	<i>Dama dama</i>	fototrappola	bosco	Emiliano Mori
Mammiferi	<i>Hystrix cristata</i> **	a vista	prato	Emiliano Mori
Mammiferi	<i>Lepus europaeus</i>	fototrappola	bosco	Emiliano Mori
Mammiferi	<i>Martes foina</i>	escremento	bosco	Emiliano Mori
Mammiferi	<i>Meles meles</i>	a vista	bosco	Emiliano Mori
Mammiferi	<i>Vulpes vulpes</i>	escremento	bosco	Emiliano Mori
Funghi	<i>Amanita vaginata</i>	a vista	bosco	Luca Nerva
Funghi	<i>Boletus edulis</i>	a vista	bosco	Luca Nerva
Funghi	<i>Calvatia sp.</i>	a vista	bosco	Luca Nerva
Funghi	<i>Clitocybe sp.</i>	a vista	prato	Luca Nerva
Funghi	<i>Helvella sp.</i>	a vista	bosco	Luca Nerva
Funghi	<i>Hygrocybe flavescens</i>	a vista	bosco	Luca Nerva
Funghi	<i>Mycena sp.</i>	a vista	bosco	Luca Nerva
Funghi	<i>Phomitiporia sp.</i>	a vista	prato	Luca Nerva
Funghi	<i>Russula sp.</i>	a vista	bosco	Luca Nerva
Piante	<i>Iris graminicola</i>	a vista	prato	Leonardo Ancillotto
Piante	<i>Polygala polygama</i>	a vista	prato	Leonardo Ancillotto
Piante	<i>Neottia ovata</i>	a vista	prato	Leonardo Ancillotto
Piante	<i>Ophrys apifera</i>	a vista	prato	Leonardo Ancillotto
Piante	<i>Ophrys bertolonii</i>	a vista	prato	Leonardo Ancillotto

Piante	<i>Ophrys insectifera</i>	a vista	prato	Leonardo Ancillotto
Piante	<i>Orchis purpurea</i>	a vista	prato	Leonardo Ancillotto
Piante	<i>Philaeus chrysops</i>	a vista	prato	Leonardo Ancillotto
Piante	<i>Platanthera bifolia</i>	a vista	prato	Leonardo Ancillotto
Piante	<i>Platanthera chlorantha</i>	a vista	prato	Leonardo Ancillotto

6. L'iniziativa BioBlitz su iNaturalist

Con l'obiettivo di avere una check-list esauriente di tutte le entità faunistiche presenti nell'oasi, durante l'evento è stata utilizzata la piattaforma open-access "iNaturalist".

Si è scelto iNaturalist in quanto è facile ed immediato da utilizzare, consente un uso dal pc, ma anche uno più diretto durante le escursioni, grazie all'applicazione gratuita per smartphone e tablet.

Questa iniziativa ha permesso un coinvolgimento attivo di tutti coloro che hanno partecipato al BioBlitz